

Bogotá 17 de diciembre 2024

[B.FC.1-024-13]

Asunto: ¿Es seguro usar soluciones de rehidratación oral para prevenir la resaca?

INTRODUCCIÓN

En Colombia, se ha popularizado el uso de soluciones de rehidratación oral (SRO) para la prevención y manejo de la resaca alcohólica, debido a su capacidad para reponer líquidos y electrolitos. La resaca, que ocurre tras el consumo excesivo de alcohol, involucra varios factores patológicos, como la deshidratación, la alteración de neurotransmisores y el estrés oxidativo (1). Sin embargo, es importante entender que las SRO están clasificadas como medicamentos, se indican para el tratamiento de la deshidratación asociada a enfermedades gastrointestinales (2) y tienen algunas contraindicaciones. Por lo anterior, su uso no es completamente inocuo. A continuación, se presenta un análisis de la seguridad del uso de estos productos en el contexto de la resaca.

CONTENIDO

La resaca alcohólica consiste en un cuadro de dolor de cabeza, náuseas, vómito y malestar general, que ocurre al día siguiente de un episodio de consumo excesivo de alcohol. Cuando la concentración de alcohol en sangre disminuye, se manifiestan sus efectos y los de sus metabolitos (1). Se han identificado cambios patológicos que se correlacionan con la intensidad de la resaca. Entre estos factores se encuentran: los metabolitos del alcohol, la alteración de neurotransmisores (especialmente el glutamato), los factores inflamatorios, la disfunción mitocondrial y la deshidratación. Estos parecen estar directamente correlacionados con la sintomatología de la resaca (13-17).

De igual manera se sugiere una relación directa entre la concentración de alcohol en sangre y la gravedad de la resaca. Asimismo, la tasa de metabolismo del alcohol parece ser un factor importante en la gravedad de la resaca, ya que la eliminación rápida de alcohol se asocia con una resaca menos severa (18). Esto se puede explicar por el hecho de que el etanol, puede cruzar la barrera hematoencefálica, lo que implica que, con un metabolismo más lento del etanol, más alcohol llega al cerebro y genera los síntomas de resaca. La severidad de la resaca también se asocia significativamente con biomarcadores de estrés oxidativo (16). Más estrés oxidativo en las primeras horas después del consumo de alcohol se relaciona con resacas menos severas al día siguiente, mientras que más estrés oxidativo en etapas posteriores se asocia con resacas más graves (15).

Considerando que un factor importante en la sintomatología de la resaca es la deshidratación, una de las medidas recomendadas de manejo y prevención de la resaca es una adecuada hidratación durante y después del consumo de alcohol (19). Por lo anterior se ha popularizado el uso de medicamentos para el tratamiento de la deshidratación, como las SRO.

Las SRO, también conocidas como sueros, son una mezcla de glucosa y electrolitos diseñada para prevenir y tratar la deshidratación, especialmente en casos de diarrea aguda y vómito. Esta mezcla facilita la rápida absorción de sodio y agua en el intestino, lo que mejora la hidratación (2). Las SRO fueron desarrolladas en las décadas de 1960 y 1970 como una alternativa económica y efectiva a los tratamientos intravenosos en situaciones donde el acceso a atención médica avanzada era limitado, como en regiones apartadas (3).

Según la OMS, las soluciones de rehidratación oral deben cumplir con ciertos estándares, como una osmolaridad entre 200 y 310 mOsm/L y concentraciones específicas de electrolitos y glucosa por litro de solución:

- Cloruro de Sodio: 2,6g
- Cloruro de Potasio: 1,5g
- Citrato de Sodio: 2,9g
- Dextrosa anhidra 13,5g

Estos estándares están diseñados para disminuir la diarrea y optimizar la hidratación en personas con deshidratación leve a moderada, como en casos de gastroenteritis (4-6). La adición de glucosa y electrolitos a las SRO modifica la osmolaridad intestinal permitiendo la absorción eficientemente de agua y minerales esenciales para restaurar el equilibrio hídrico (5,7-9).

Los electrolitos son minerales con carga eléctrica presentes en la sangre y otros fluidos corporales. Son esenciales para varias funciones fisiológicas como el equilibrio hídrico, la función muscular y nerviosa, y la regulación del pH (6). Los principales electrolitos en las soluciones de rehidratación oral son:

- **Sodio (Na⁺):** Ayuda a mantener el equilibrio hídrico y es crucial para el funcionamiento de los músculos y nervios (7).
- **Potasio (K⁺):** Es necesario para la función muscular y nerviosa, y también ayuda a regular el equilibrio hídrico (7).
- **Cloruro (Cl⁻):** Junto con el sodio actúan en el equilibrio del líquido intra y extracelular (7).

Es importante diferenciar las SRO de las bebidas hidratantes para deportistas, como Gatorade[®] y Powerade[®]. Estas últimas están diseñadas para la reposición de líquidos y electrolitos que se pierden

durante la actividad deportiva. Las soluciones para deportistas no son apropiadas para la rehidratación en casos de diarrea.

En Colombia se comercializan diferentes marcas de SRO, dentro de estas *Electrolit®* y *Pedialite®*. También se encuentran en el mercado sobres con sales de rehidratación que se deben disolver, normalmente en un litro de agua, para su consumo. Tanto las soluciones como las sales están registradas como medicamentos ante el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, y se clasifican en el grupo farmacológico de los antidiarreicos. Su formulación contiene electrolitos esenciales como sodio, potasio y cloruro, cumpliendo con las normativas que regulan los medicamentos en el país. Son considerados como medicamentos esenciales, incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), debido a su eficacia y costo-efectividad. (10).

Según lo reportado en INVIMA, la marca *Electrolit®*, una de las más usadas en el contexto de la resaca, contiene además de los electrolitos indicados por la OMS, otros como calcio y magnesio.

Contraindicaciones

Si bien las SRO son consideradas seguras y efectivas tienen algunas contraindicaciones y precauciones, las cuales se listan a continuación:

1. **Malabsorción severa:** En pacientes con condiciones que interfieren con la absorción de glucosa o electrolitos, las SRO pueden no ser adecuadas o eficaces (7).
2. **Insuficiencia renal:** Las personas con insuficiencia renal deben tener precaución al usar SRO, ya que el cuerpo puede no ser capaz de excretar el exceso de sodio y potasio, lo que podría agravar la condición (11).
3. **Hiperpotasemia (niveles elevados de potasio):** Las soluciones que contienen altos niveles de potasio deben evitarse en personas con problemas renales o niveles elevados de potasio en sangre (12).
4. **Obstrucción intestinal:** En pacientes con obstrucción intestinal, la absorción de líquidos y electrolitos podría verse comprometida, lo que hace que el uso de SRO no sea recomendable (12).
5. **Enfermedades cardíacas graves:** Las personas con enfermedades cardíacas, especialmente con insuficiencia cardíaca, deben ser cautelosas con el contenido de sodio de las SRO, ya que un exceso de sodio podría empeorar su condición (12).
6. **Recién nacidos o bebés:** El uso de SRO en bebés y recién nacidos debe ser supervisado por un profesional de salud, ya que el equilibrio adecuado de electrolitos es crucial en esta población (12).

Adicionalmente, uno de los efectos adversos del uso indebido de las SRO es el desequilibrio electrolítico, especialmente la hiperkalemia y la hipermagnesemia. Estos pueden causar serios problemas de salud a corto plazo. La hiperkalemia por su parte puede provocar arritmias cardíacas, debilidad muscular y dificultad respiratoria, mientras que la hipermagnesemia puede generar arritmias, bloqueo cardíaco y depresión del sistema nervioso central, con síntomas como somnolencia y confusión. Estos desequilibrios suelen ser consecuencia de insuficiencia renal, deshidratación o el uso excesivo de suplementos y soluciones rehidratantes; y requieren tratamiento urgente para evitar complicaciones graves, como el paro respiratorio o insuficiencia renal (3-7).

¿SRO para la resaca?

Las SRO están indicadas únicamente para el tratamiento de enfermedades diarreicas agudas con deshidratación leve a moderada, cuando se requiere una reposición de aguas y electrolitos. La promoción de su uso en otros contextos, como la prevención de la resaca, amerita el desarrollo de investigación científica que demuestre que son efectivas y seguras. Su uso, lejos de ser inocuo, puede acarrear algunos problemas a la salud. Pacientes con enfermedades renales o cardíacas tienen un riesgo más elevado de complicaciones luego del uso de estos productos. Pero no solo ellos, sino también los individuos sanos, podrían consumir cantidades innecesarias de electrolitos, elevar los niveles de estos en sangre, y experimentar efectos tan graves como arritmias cardíacas (3-7).

Las SRO en la prevención de la resaca son un claro ejemplo de uso irracional de medicamentos de la sociedad actual. En lugar de cumplir el propósito sanitario para el cual fueron diseñadas, se incorporan al contexto del consumo de alcohol para promover que este se haga de manera más desahogada, en perjuicio de la salud individual y colectiva. Las SRO han demostrado evitar desenlaces fatales en caso de deshidratación, a un bajo costo. Ahora, no hay razón para desviar su uso hacia otro que favorece los problemas sociales propios del consumo descontrolado del alcohol, e incluso puede conducir a un desabastecimiento que afecte el acceso cuando sí se necesita.

Recomendaciones:

1. **Las SRO solo en deshidratación:** Las soluciones de rehidratación oral están indicadas para tratar la deshidratación por diarrea o vómitos, no para la resaca. Su uso en este contexto no es adecuado.
2. **Los electrolitos son de cuidado:** Las SRO contienen electrolitos como potasio, magnesio y calcio. El exceso de estos puede causar alteraciones cardíacas y otros problemas de salud.
3. **Las SRO no son para todos:** Las SRO están contraindicadas en personas con insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, hipertensión o edema, ya que pueden empeorar estas condiciones.

4. **Cambie la resaca por un buen momento en familia:** No hace falta consumir alcohol hasta la resaca para divertirse. Disfrute las fiestas, manténgase hidratado con agua, siga una dieta balanceada y evite el consumo excesivo de alcohol. Esta es la mejor manera de prevenir el malestar al día siguiente.

CONCLUSIÓN

En conclusión, las SRO son útiles para rehidratar en casos de deshidratación leve a moderada causada por gastroenteritis, pero no está indicado para tratar la resaca alcohólica de manera general. Por el contrario, pueden causar desequilibrio en los electrolitos de personas que no están cursando por vómito o diarrea, lo que pone seriamente en riesgo su salud. Además, se trata de medicamentos con contraindicaciones, que no deben ser usados por pacientes con enfermedad renal o cardíaca.

El uso de las SRO en el contexto de la fiesta no es más que un claro ejemplo del uso irracional de los medicamentos. Aquí se desvía su fin sanitario hacia otro que promueve el consumo excesivo de alcohol y pone en riesgo el abastecimiento de estos productos cuando se necesitan para salvar vidas.

REFERENCIAS

1. Mackus M, Loo AJV, Garssen J, Kraneveld AD, Scholey A, Verster JC. The Role of Alcohol Metabolism in the Pathology of Alcohol Hangover. *J Clin Med*. 2020 Oct 25;9(11):3421. doi: 10.3390/jcm9113421. PMID: 33113870; PMCID: PMC7692803.
2. Kaunitz JD. Oral Defense: How Oral Rehydration Solutions Revolutionized the Treatment of Toxigenic Diarrhea. *Dig Dis Sci*. 2020 Feb;65(2):345-348. doi: 10.1007/s10620-019-06023-5. PMID: 31900719; PMCID: PMC7193728.
3. Nalin DR, Cash RA. 50 years of oral rehydration therapy: the solution is still simple. *Lancet*. 2018;392:536–538. [PubMed: 30152375].
4. Ofei SY, Fuchs GJ 3rd. Principles and Practice of Oral Rehydration. *Curr Gastroenterol Rep*. 2019 Dec 7;21(12):67. doi: 10.1007/s11894-019-0734-1. PMID: 31813065.
5. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/Organización Mundial de la Salud, “DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA OMS Y EL UNICEF TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA DIARREA AGUDA,” 2004.
6. S. Freedman, “Oral rehydration therapy,” Oct. 2024. [Online]. Available: www.uptodate.com
7. Harris L, Braun M. Electrolytes: Oral Electrolyte Solutions. *FP Essent*. 2017 Aug;459:35-38. PMID: 28806049.
8. Santillanes G, Rose E. Evaluation and Management of Dehydration in Children. *Emerg Med Clin North Am*. 2018 May;36(2):259-273. doi: 10.1016/j.emc.2017.12.004. Epub 2018 Feb 10. PMID: 29622321.
9. Sentongo TA. The use of oral rehydration solutions in children and adults. *Curr Gastroenterol Rep*. 2004 Aug;6(4):307-13. doi: 10.1007/s11894-004-0083-5. PMID: 15245700.
10. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA]. (2023). *Listado de registros sanitarios de medicamentos (diciembre de 2023)*. <https://www.invima.gov.co/sites/default/files/Tramites-y-servicios/Consultas-registros-y-documentos-asociados/Medicamentos/Listados-Registros-Sanitarios-Medicamentos/2023/Diciembre/PAG%20WEB%20VIG%252.pdf>
11. Farthing MJ. Oral rehydration therapy. *Pharmacol Ther*. 1994;64(3):477-92. doi: 10.1016/0163-7258(94)90020-5. PMID: 7724658.
12. Messahel S, Hussain T. Oral rehydration therapy: a lesson from the developing world. *Arch Dis Child*. 2008 Feb;93(2):183-4. doi: 10.1136/adc.2007.132043. PMID: 18208999.
13. Verster JC, van Rossum CJ, Scholey A. Unknown safety and efficacy of alcohol hangover treatments puts consumers at risk. *Addict Behav*. 2021 Nov;122:107029. doi: 10.1016/j.addbeh.2021.107029. Epub 2021 Jun 27. PMID: 34225031.

14. Palmer E, Tyacke R, Sastre M, Lingford-Hughes A, Nutt D, Ward RJ. Alcohol Hangover: Underlying Biochemical, Inflammatory and Neurochemical Mechanisms. *Alcohol Alcohol*. 2019 May 1;54(3):196-203. doi: 10.1093/alcalc/agz016. PMID: 30916313.
15. Išerić E, Scholey A, Verster JC, Karadayian AG. Alcohol hangover recognized as a separate medical condition in ICD-11: could effective treatments be counterproductive? *Alcohol Alcohol*. 2024 Jul 21;59(5):agae052. doi: 10.1093/alcalc/agae052. PMID: 39078616.
16. Turner BRH, Jenkinson PI, Huttman M, Mullish BH. Inflammation, oxidative stress and gut microbiome perturbation: A narrative review of mechanisms and treatment of the alcohol hangover. *Alcohol Clin Exp Res (Hoboken)*. 2024 Aug;48(8):1451-1465. doi: 10.1111/acer.15396. Epub 2024 Jul 4. PMID: 38965644.
17. Verster JC, Arnoldy L, Benson S, Scholey A, Stock AK. The Alcohol Hangover Research Group: Ten Years of Progress in Research on the Causes, Consequences, and Treatment of the Alcohol Hangover. *J Clin Med*. 2020 Nov 16;9(11):3670. doi: 10.3390/jcm9113670. PMID: 33207574; PMCID: PMC7696633.
18. Jayawardena R, Thejani T, Ranasinghe P, Fernando D, Verster JC. Interventions for treatment and/or prevention of alcohol hangover: Systematic review. *Hum Psychopharmacol*. 2017 Sep;32(5). doi: 10.1002/hup.2600. Epub 2017 May 31. PMID: 28568743.
19. Wang F, Li Y, Zhang YJ, Zhou Y, Li S, Li HB. Natural Products for the Prevention and Treatment of Hangover and Alcohol Use Disorder. *Molecules*. 2016 Jan 7;21(1):64. doi: 10.3390/molecules21010064. PMID: 26751438; PMCID: PMC6274469.